

MEMORANDO DA ENTREVISTA COM O ANTIGO MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES_2

Dia: 21/03/2018

Hora: 12 h.

Duração: ± 40m

Entrevistador: Excelência, como caracteriza a posição de Angola em relação a sua adesão a ZCL da SADC?

Entrevistado: A maior dificuldade é política; é uma questão de decisão.

Entrevistador: Porquê Angola ainda não aderiu apesar de ser um actor importante nos ELF?

Entrevistado: É uma questão de identidade política. Por um lado Angola identifica-se com a região; por outro, não quis entrar logo de partida.

Deveu-se também ao conflito armado que o país viveu;

Era necessário restaurar a economia, senão, o país tornar-se-ia dependente da produção dos outros. Mas ninguém garante que com o novo roteiro as respostas não podem ser as mesmas.

...

A dimensão política é importante; Os elementos económicos alegados de certa maneira servem de justificação.

...

De facto, estamos mais ligados a Portugal, Cabo Verde, São-Tomé; Durante um certo período, depois de 2002 até a presente crise importou-se, mas não se facilitou a entrada de Angola na ZCL da SADC. Atrasou-se também a facilitação de vistos

...

Contudo, a assinatura, por parte de Angola, da ZCL Continental é um bom sinal. Neste sentido, a estratégia podia ser aderir e enquanto isso nos preparamos, ou seja, podemos preparar-nos melhor dentro.

Apesar de a nível industrial não estarmos bem, podia-se olhar para os produtos de base, tais como o milho e o feijão.

Podemos falar de uma identidade; é uma mentalidade que pode se manifestar na tendência de “não se misturar” e de “travar”

Tem de se olhar para quem governa e para a elite.

A geopolítica nacional tem de ter em conta as origens e regiões das pessoas.

A dimensão da identidade é importante.

Mais facilmente nos identificamos com o Brasil, Cabo-Verde do que com os outros países da região.

A não adesão de Angola é mais uma questão de política.

....

A questão é que uma parte maioritária da população não participa das decisões.

Entrevistador: Senhor Entrevistado, existem factores de segurança que entram em jogo na posição de Angola em relação a ZCL da SADC?

Entrevistado: A nível de segurança, acredito que não há muito a realçar, porque Angola faz parte do Pacto de Defesa Mútua da SADC e aderiu aos outros mecanismo de segurança da região.

...

A nível de segurança, podemos citar o conflito da RDC (imigração). Mas, a ZCL não significa abertura no sentido de que os produtos não passariam por fronteiras.

O país precisa de amadurecer, e para tal precisamos de outros actores, ou seja, precisamos de ser influenciados pelos outros.

Entrevistador: Como têm sido processadas as negociações sobre esses processos?

Entrevistado: A negociação desses processos deve ser coordenada pelo MIREX. É este departamento ministerial que devia liderar a coordenação nacional. Tem de haver maior coordenação. Não temos que engajar o Estado a nível internacional sem o parecer e a intervenção competente do MIREX. Mas, as coisas parecem estar a mudar com o novo Presidente João Lourenço. Parece ser alguém que tem uma visão de nação.

...

Angola identifica-se com a criação da região e assim criou aproximação dos regimes (tirando o Botsuana, o Malawi e o Lesoto); No entanto, em relação à ZCL, Angola hesitou.